

BOBUR - TARIXNING ENG BUYUK VA MURAKKAB SIYMOLARIDAN BIRI

Boboqulova Mahliyo Ro'ziqulovna

Navoiy viloyat Konimex tuman 7-maktab
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada shoh va shoir, tarixchi va davlat arbobi, markazlashgan davlat va boburiylar saltanati asoschisi, xalqimizning har jihatdan yetuk, g'oyat iste'dodli farzandi Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi haqida ma'lumotlar yozilgan.

Kalit so'zlar: integtarsiya, favqulotda shoir, davlat arbobi, me'muar asar.

“... Mayli yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin”.

Shavkat Mirziyoyev

Ulug' sarkarda, xassos qalb egasi, shoh va shoir, tarixchi va davlat arbobi, markazlashgan davlat va boburiylar saltanati asoschisi, xalqimizning har jihatdan yetuk, g'oyat iste'dodli farzandi Zahiriddin Muhammad Bobur o'ta ziddiyatli va murakkab hayot kechirdi, lekin shunga qaramay go'zal g'azallar yozdi, ruboiylarning tengsiz namunasini yaratdi.

Tarixdan yaxshi bilamizki, Boburning otasi Farg'ona viloyat hokimi Umarshayx Mirzo Amir Temurga to'rtinchi avlod – evara, onasi Qutlug' Nigorxonimning otasi Yunusxon esa o'n ikki avlod bilan Chingizxonga ulanardi. Ko'rinadiki, Bobur insoniyat tarixidagi ikki buyuk sulola tutashgan nuqtada dunyoga kelgan jahonning eng mashhur shaxslaridan biridir. Murakkab va ziddiyatli hayoti o'spirinlikdan to

umrining oxirigacha jang-u jadallar, sarson-sargashtalik, zafar va mag‘lubiyat, ijod-u bunyodkorlik og‘ushida kechdi.

Boburning “Boburnoma” asari nafaqat o‘zbek adabiyoti, balki jahon adabiyotining nodir namunasi sanaladi. Bu memuar asarida Bobur o‘n ikki yoshida taxtga chiqishidan boshlab umrining oxirigacha boshidan o‘tkazganlarini, ko‘rgan-kechirganlari, guvohi bo‘lgan voqealarni siyosatchi, davlat arbobi, olim, sayyoh va shoir nigohi bilan tahlil etadi. Shuning uchun bu asar tarix, etnografiya, geografiya, tilshunoslik, adabiyotshunoslik va boshqa fanlar uchun birday manba bo‘la oladi. Biz adabiyot o‘qituvchisi sifatida “Boburnoma” asarining mazmun-mohiyatini o‘quvchilarga chuqurroq o‘rgatishda integratsiya usulidan foydalanish muhim hisoblanadi. Masalan, “Boburnoma” ning geografik muhim jihati shuki, u barcha voqea va hodisalar, tarixiy shaxslar hayoti va faoliyati, joylarning aniq geografik xususiyati, jumladan, Farg‘ona vodiysidan to Janubiy Hindistongacha bo‘lgan ulkan hududning geografiyasi, tabiati, shaharlari, boyliklari, odamlari, urf-odatlarini, xo‘jaligi haqida ko‘plab ma‘lumotlar qoldirgan.

Ayniqsa, o‘zbek qovunini, poliz ekinlarini jahonga mashhur qilgan bizning bobokolonimiz Z.M.Boburdir. Chunonchi, Samarqand, Buxoro yaylovlarida archalar, butalar, sarvlar, zaytunlar, chinorlar ko‘pligini aytadi. Bu joylardagi hayvonlarning ko‘pchiligi Hindiston hayvonlariga o‘xshashdir.

Adabiyot va matematika darslarini integratsiyalashgan uslubda tashkil etish

KVADRAT	RUBOIY
<ul style="list-style-type: none">• Kvadrat to‘rtburchakdir.• Lekin har qanday to‘rtburchak kvadrat emas.• Kvadrat bo‘lish uchun to‘rtburchakning to‘rtala tomoni teng bo‘lishi kerak.• Agar to‘rtala tomoni teng bo‘lmasa, oddiy to‘rtburchak sanaldi.	<ul style="list-style-type: none">• Ruboiy to‘rtlikdir.• Lekin har qanday to‘rtlik ruboiy emas.• Ruboiy bo‘lishi uchun to‘rtlik aruzdagi hazaj bahrining ahram va ahrab tarmoqlarida yozilishi kerak.• Agar hazaj bahrining ahram va ahrab tarmoqlarida yozilmasa, oddiy to‘rtlik sanaladi.

**Tole‘ yo‘qi jonimg‘a balolig‘ boldi,
Har ishniki ayladim, xatolig‘ bo‘ldi.
O‘z yerni qo‘yub, Hind sori yuzlandim,
Yo rab, netayin, ne yuz qarolig‘ boldi.**

Bobur ruboiylarining aksariyati favqulotda jang-u jadallarda yozilgan desak, mbolag‘a bo‘lamydi. U hamisha baxtim yo‘qligi jonimga balo bo‘ldi, baxtsizlik uni

vatanidan ayirdi deb yozadi. Uning baxti-vatanda bo‘lishdir. Yurtdan ayrilmaslikni baxt deb bilgan. Umr bo‘yi o‘z yurtiga qaytishni orzu qilib yashagan. Yuksak mahoratga ega shoir, davlat arbobi Bobur ijodini yoshlarga qanchalik ko‘p o‘tgata olsak, ularni shunchalik ma’naviy qurollantigan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hojiahmedov A. Maktabda aruz vaznini o‘rganish. -T.: O‘qituvchi, 1995-yil
2. Sariyev Sh., Matjon S. Adabiyot. –T.: 2014-yil
3. Bobur. Boburnoma. –T.: Fan, 2013.